

millatparvar jadedchi Elbekdir. Uning asl ismi Mashriq Yunusov. Elbekning ijodida she'r, masal, hikoya va doston namunalarini kuzatishimiz mumkin. Kasbi o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchisi, folklorshunos pedagog bo'lgan. Elbek Chor mustamlaka davrida hayot kechirganligi uchun o'sha davrning ayanchli, achinarli ahvolidan so'zlaydigan bir qancha esdaliklar, xotiralarni yozib qoldirgan. Quyida bunga misol tariqasida Elbek shunday bitib qoldirgan: "Eski turmush kishilari uchun eskidan beri xalq orasida o'qilub kelmakda bo'lgan turli eski kitoblarning borlig'i bizga bilgilidir. Bu, kitoblarda yozilgan so'zlar, bizningcha, yararliq bo'lmasa-da zamonining kishilari uchun eng yaxshi va eng kerakli kitoblar deb sanalar edi. Lekin so'nggi davr, so'nggi zamon kishilari o'zlarining ilgarigi xollaridan (istar turmushi yog'idan istar ongning o'sushi yog'idan) o'zgarganlari to'g'risidan to'g'risidan haligi zamon kishilarining suyub o'quytirg'on kitoblarin o'qumay boshladilar. U kitoblardan o'zlari uchun yararliq bir ish chiqmaslig'in ochiq angladilar. Shuning uchun xozirgi turmushg'a hamda o'zlarining ko'ngillariga to'g'rilab yozilgan kitoblarni oxtarmoqqa boshladilar"¹⁶

U yoshligida bir qancha qiyinchiliklarni boshdan kechiradi. Yoshligida toshkentga ko'chib kelib, A.Avloniyning yangi usuldagi maktabida hamda "Xoniy" kabi ta'lim muassasalarida savod chiqaradi. Keyinchalik maxsus bilim yurtida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Elbek ijodida yaqin o'tmishda bo'lib o'tgan hodisalar va o'zining hissiy kechinmalarini sezishimiz mumkin. Axloqiy tarbiyaga asoslangan she'rlar, masallar, hikoya va dostonlar orqali u millatning ko'zini ochmoqlikka, hurriyat uchun kurashmoqqa undaydi. Tili juda ravon, sodda, barcha uchun tushunarli tilda yozilgan adabiy mahsullar barchaga birdek manzur, ayniqsa yosh bolalar uchun sevib o'qiladigan to'plamlardir.

Elbekning ijodiy serqirraligini ifoda etgan holda Amonov Ulug'murod "Elbeck's folklore activities" nomli maqolasida shunday fikrlarni bildirib o'tgan: "Masal janrida asar yozishni yangi o'zbek adabiyotida Elbek boshlab berdi. To'g'ri Hamza yaratgan darsliklar tarkibida, Avloniy ijodida masalning ayrim namunalari mavjud. Elbek esa janr imkoniyatlarini o'rganib chiqib, davrning, xalqning dardlarini shu janrda ifodalab berdi. Eng muhimi, 20-yillarda "Armug'on" nomli masallar to'plamini nashr etdi"¹⁷

Buyuk pedagog, turkolog, tilshunosning juda ham ko'p adabiy janrlarda ijod qilgan yozuvchidir. Bizgacha uning bir qancha to'plamlari yetib kelgan. Bularni sanashimiz mumkin: "Turkiston", "Mergan", "Bog'bon", "O'zbekiston", "Anorgul", "O'tmishim" singari doston va balladalar, "Tozagul", she'riy roman, "Chirchiq bo'ylarida", "G'unchalar", "Ko'zgu", "Sezgilar", "Yolqinlar", "Armug'on" she'riy to'plamlar, "Go'zal yozg'ichlar", "O'rnak", "Qo'shchi Turg'in", "Dadamat" kabi darslik hamda asarlar muallifidir.

U haqida professor tarixchi Haydarali.Uzoqov "Erk yo'lida erksiz ketgan fidoiy" deb nomlangan maqolasida shunday fikrlarni bildiradi: "Istiqlol tufayli adolat qaror topgan davrda Elbekdek hassos shoir va yozuvchi, kuyunchak pedagogning 30 dan ortiq alohida chop etilgan kitoblarini, shuningdek, o'sha davr gazeta va jurnallarida nashr qilingan mingdan ortiq she'r doston, ballada, xalq qo'shiqlari, hikoya, ocherk, ilmiy-uslubiy maqola va publisistik asarlarini topishga muvassar bo'ldik. Biroq Elbekning asarlari hali ko'plab topiladi. Buning uchun adabiyotshunos va ta'limshunos, qolaversa, tilshunos mutaxassislarimiz hujjatasrovda sabr-toqat bilan izlanishlari kerak"¹⁸

O'zi tug'ilib o'sgan qishlog'ida folklor ekspeditsiyasi o'tkazib, o'tmishda qadimiy xalqning qo'shiqlari, og'zaki sahna ko'rinishlari, maqollarini qayta tiklab, yozib oldi. Xalq qo'shiqlarini to'plab "Ashulalar" nomli to'plam chop etdi. Mana ashulalar asosida ilmiy maqolalar yozishga muvaffaq bo'ldi. Elbek milliy xalq o'zaki ijodiga yana hayot bag'ishladi. Sobiq mustamlakachilik davrida milliy urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz, udumlarimiz unutila boshlangan bir davrda jadedchi olim, bundan

¹⁶ Elbek. 1921-yil, sentabr

¹⁷ U.S.Amonov. ELBECK'S FOLKLORE ACTIVITIES // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar.2020. 1-son

¹⁸ Uzoqov H. Erk yo'lida erksiz ketgan fidoiy // Elbek. Tanlangan asarlar. - T.: Sharq, 1999. - 3-B

ruhan ezilib, yuragi ozor chekib, yana qayta tiklashga ahd qiladi va bunga erishadi.

Ustoz Ulug'murod Amonovning "Filologiyaning dolzarb masalalari" xalqaro ilmiy konferensiyasida "Elbek – Folklor to'plovchisi va tadqiqotchisi" ilmiy maqolasida Elbek haqida: "Xalq ertaklarini yig'ib 1937-yilda "Ertaklar" to'plamini nashr etishga erishgan Elbek shoir sifatida o'zi ham adabiy ertaklar ijod qildi. U yana o'z ertakchilik mahoratini oshirish maqsadida jahon va rus adabiyoti ertakchilarining badiiy tajribasini puxta o'rgandi. Bunda Elbekka dastlab rus-tuzem va so'ngroq yangi tip maktablar, texnikum, keyinchalik pedagogik kurslar va oliy muallimlar institutida o'qigani zamin yaratdi."¹⁹

Mustabid davridan oldin ham, keyin ham, maktabda savod o'rgatish uchun imlo va yozuv qoidalaridan saboq beradigan qo'llanma, darsliklar yo'q edi yoki talab darajasiga javob bermas edi. Bunday dasturlarning zarurligi davr talabi bo'lganligini his qilgan Elbek 1921-yilda 30 betdan iborat "Yozuv yo'llari" nomli qo'llanma yaratib, chop ettirdi. Bu qo'llanma 2-4-sinflarning o'qituvchi va o'quvchilari uchun ishlab chiqilgan.

Elbekning "Tanlangan asarlar" to'plamida u haqida shunday fikrlar bildirilgan: "Tilshunos 1923-yili "Boshlang'ich maktabda ona tili" nomi ostida o'qituvchilar uchun kitob chop ettirdi. Asar o'z nomiga ko'ra maktab o'qituvchilari orziqib kutayotgan ilmiy-uslubiy dastur edi. Unda ona tili o'qitish uchun qaysi sinfda qanday ish uslubidan foydalanish lozimligi, o'qituvchi qanday yo'l tutsa, uning har bir darsi o'quvchiga yetib borishi mumkinligi kabi muhim muammolar yechimi beriladi"²⁰

Elbek ijodida soddalik, ezgulik, xayrixohlik, tabiatga muhabbat, inson qadri, chin muhabbat, halollik, sadoqat, kabi bir qancha fazilatlarini uchratishimiz mumkin. She'rlarida o'ziga xos yengil vaznda uslubiyat qo'llangan, aytilishi ham tilda oson, mazmuni ham tezda tushuna oladigan darajada. Ayniqsa, o'zbek tilining shakllanishida shakldosh, ma'nodosh, zid ma'noli so'zlarni qo'llashi orqali katta hissa qo'shdi. Jadidchi bir nechta chet el yozuvchilarining asarlarini, sochmalarini, kitoblarini o'zbek tiliga tarjima qildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Elbek. 1921-yil, sentabr
2. U.S.Amonov. ELBECK'S FOLKLORE ACTIVITIES // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar.2020. 1-son
3. Uzoqov H. Erk yo'lida erksiz ketgan fidoiy // Elbek. Tanlangan asarlar. –T.: Sharq, 1999. – 3-B
4. U.S.Amonov. Filologiyaning dolzarb masalalari xalqaro ilmiy konferensiya // Elbek –Folklor to'plovchisi va tadqiqotchisi.. T.; 2021. 322-bet
5. H.Uzoqov. Elbek. Tanlangan asarlar. –T.: "Sharq", 1999. –16-B

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI DASTLABKI YOZUVGA O'RGATISHNING TASHKILYI METODIK ASOSLARI

Karimova Dilnoza Baxtiyor qizi

Buxoro davlat universiteti Pedagogika instituti magistranti

Anotatsiya: Ushbu maqolada 1-sinfga qabul qilingan boshlang'ich sinf o'quvchilarini chiroyli yozishga o'rgatishning samarali usullari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Savod o'rgatish jarayoni, yozuv daftari, husnixat darslari, chiroyli yozuv, yozuv malakalari

Ключевые слова: Процесс обучения грамоте, записная книжка, уроки гусеницы, красивая надпись, навыки письма

Keywords: Training process, logbook, hosnihat classes, beautiful writing, writing qualifications

¹⁹ U.S.Amonov. Filologiyaning dolzarb masalalari xalqaro ilmiy konferensiya // Elbek – Folklor to'plovchisi va tadqiqotchisi.. T.; 2021. 322-bet

²⁰ H.Uzoqov. Elbek. Tanlangan asarlar. – T.: "Sharq", 1999. – 16-B

O'quvchilarda chiroyli yozuv malakalarini hosil qilishda diqqat, sezgi, idrok etish, xotira kabi psixofiziologik funksiyalar ishtirok etadi. Yozish jarayoni ko'rish va eshitish sezgilari orqali idrok qilinadi. Demak, idrok etilishi lozim bo'lgan material tasvirini yaqqol ko'rsatish, bayonning ravshan va izchil bolishi, sinf doskasiga hamma o'quvchi ko'ra oladigan qilib chiroyli yozish idrok etishning muvaffaqiyatli chiqishini ta'minlaydigan omillardandir. O'quvchilarda dastlabki yozuv malakalarini hosil qilishda ularning irodasini mustahkamlashga e'tibor berish lozim.

O'qituvchi o'quvchilarni to'g'ri o'tirishga o'rgatishi, ularning erkin ishlashi uchun zarur shart-sharoit yaratib berishi kerak. Buning uchun o'quv yili boshida o'qituvchi maktab hamshirasi bilan hamkorlikda bolalarni yoshiga, bo'yiga hamda ko'rish va eshitish qobiliyatlariga qarab partalarga o'tqizishi lozim. O'quvchilar partasi sinfdagi asosiy jihoz bo'lib, u o'quvchilarning yoshlari va bo'ylariga mos, yozish va rasm chizish uchun qulay bo'lishi va o'quvchi o'tirib-turganda xalaqit bermasligi lozim.

"Yozuv daftari" savod o'rgatish davrida o'quvchilarda yozuv malakalarini shakllantiradi. Unda harflarning o'rni va shakli aniq berilib, o'quvchilar shu namunalarga qarab yozadilar. Ba'zi bir betlardagi nuqtachalar bilan berilgan harflarning ustidan ruchka yurgizib chiqish orqali o'quvchilar shu harf shaklini to'g'ri tasavvur qilishga o'rgatiladi. Bu mashqlarni barcha o'quvchilarga qo'llash shart emas. Uni xunuk yozadigan va harflarni yozishda qiynalayotgan o'quvchilarga qo'llash mumkin. "Yozuv daftari"dan o'quvchilar alifbe davrida foydalanadilar. "Yozuv daftari"ga yozdirishga boshlashdan oldin ularga sinf partasida o'tirish qoidalari, ruchkani to'g'ri ushlab, daftarni to'g'ri tutish qoidalari eslatib o'tiladi.

Yozuv malakalarini shakllantirishning quyidagi usullari mavjud:

1. Namunaga qarab yozish.
2. Namunaga qarab ko'chirib yozish.
3. Nusxa ko'chirish.
4. Tsavvur orqali yozish.
5. Harflarning shaklini tahlil qilish.
6. Yozuv malakasini ongli o'zlashtirish.
7. Sanoq-ohang usuli.
8. Xatolar ustida ishlash.

Birinchi sinfdagi yozuv mashqlarini tashkil etish birmuncha murakkab bo'lib, u bir necha davrlarga bo'linadi va bir necha xil vazifalarni o'z ichiga oladi. Bolalar o'qituvchining ko'rsatmasiga asosan, doskaga yozgan harf va so'zlarni ko'rib boradilar, so'z va bo'g'inlarni tahlil qiladilar, nuqtachalar bilan ifodalangan harflarning ustidan bo'yaydilar. O'qituvchi yozishga o'rgatishdan avval to'g'ri o'tirish qoidalarni tushuntirib berishi, butun dars davomida qoidalarni eslatib turishi lozim. Yozuvga o'rgatish quyidagi qator tushunchalarni bilishni talab etadi: "baland-past", "bir xil", "keng-tor", "yaqin-uzoq", "yuqoriga", "teng", "teng bo'lmagan masofa", "to'g'ri-qiya", "chapga-o'ngga" va hokazo.

Savod o'rgatishdan keyin yozuv sharti ham o'zgaradi. O'quvchilar daftarlarida harf namunalarning yo'qligi sababli ular qo'shimcha bir qancha shartlarni bajarishlari zarur. Jumladan, bosma harflarni yozma harflarga aylantirish, ulanishini aniqlay olishlari va so'zlarni qatorlarga to'g'ri joylashtirishni mustaqil amal oshirishlari kerak. Bundan tashqari mashq shartlarini ham bajarishlari darkor. Shuning uchun o'qituvchi yozuv materiallarini ko'zdan kechirib, yordamga muhtoj holatlarni o'ziga belgilab olishi va qisqa izohlashlardan foydalanish zarur.

Alifbe davrida o'quvchilarni bo'g'inlab yozishga, keyinroq esa so'zlarni bir butun qilib yozishga o'rgatiladi. Ayrim o'quvchilar so'zlarni yozishda harflarni alohida-alohida yozishga harakat qiladilar, bunga aslo yo'l qo'yimaslik kerak, chunki harflarni bunday yozish natijasida ayrim harflarni tushirib qoldiradilar yoki almashtirib yozadilar. Bu davrda o'quvchilarni yoddan yozishga o'rgatish uchun ularga ayrim ko'rsatmalar berib borish lozim: "Matnni o'qing, uning yozilishiga qarang va esda tuting, doskaga qaramay yozing, o'qing, namuna bilan solishtirib ko'ring" va shunga